

УДК 656.025
DOI 10.5281/zenodo.17719056
Научная статья

К ВОПРОСУ ФОРМАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ МАРШРУТИЗАЦИИ В ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКЕ

TO THE QUESTION OF FORMALIZING ROUTING PROBLEMS IN TRANSPORT LOGISTICS

КОТОВА ИРИНА ФЕДОРОВНА,

Российский государственный гуманитарный университет.

KOTOVA IRINA FEDOROVNA,

Russian State University for the Humanities.

В статье предлагается методика формализации задачи маршрутизации транспорта, включающая комплексную оценку проблемной ситуации методом нечеткого когнитивного анализа, построение сетевой модели задачи и ее декомпозицию в виде комплекса задач кластеризации и коммивояжера. Указанный подход позволяет в условиях вариативности проблемы планирования перевозок грузов и многокритериальности задачи маршрутизации транспорта найти приемлемые для практики рациональные маршруты, учитывающие множество логистических факторов и условий, что повышает эффективность, снижает затраты и время доставки грузов. Изложена концепция предлагаемого подхода, ориентированная на автоматизированное применение известных в теории принятия решений методов и алгоритмов. Подчеркивается значимость вопроса декомпозиции задачи маршрутизации как совокупности типовых задач, в которых могут быть применены апробированные методы системного анализа и вычислительные алгоритмы дискретного программирования.

This article proposes a methodology for formalizing the transport routing problem, including a comprehensive assessment of the problem situation using fuzzy cognitive analysis, the construction of a network model of the problem, and its decomposition as a set of clustering and traveling salesman problems. Given the variability of freight transportation planning and the multicriterial nature of the transport routing problem, this approach allows for finding practical, rational routes that take into account a multitude of logistical factors and conditions, thereby increasing efficiency and reducing costs and delivery times. The concept of the proposed approach, oriented toward the automated application of methods and algorithms known in decision theory, is presented. The importance of decomposing the routing problem as a set of typical problems is emphasized, in which proven methods of system analysis and computational algorithms of discrete programming can be applied.

Ключевые слова: *транспортная логистика, задача маршрутизации, когнитивный факторный анализ, кластерный анализ, задача коммивояжера, методы дискретной оптимизации.*

Key words: *transport logistics, routing problem, cognitive factor analysis, cluster analysis, traveling salesman problem, discrete optimization methods.*

В решении проблемы оптимизации транспортных потоков товаров и грузов ведущая роль принадлежит транспортной логистике (ТЛ), которая систематически изучает вопросы оптимальной организации функционирования и управления материальными потоками и соответствующими обеспечивающими и сопровождающими потоками в процес-

се движения товаров [2, с. 21–22]. При этом продукция перемещается с помощью транспортных средств (ТС) маршрутами в цепи поставок по определенной технологии, состоящей из логистических, технологических операций, активностей и функций, включая планирование, экспедирование, грузовую переработку, разгрузку, передачу прав собственности на груз, предотвращение угроз, страхование рисков. Как правило, *оптимальным* считается выбранный маршрут, по которому возможно доставить логистический объект в кратчайшие (или предусмотренные контрактом) сроки с минимальными затратами, а также с минимальным ущербом для объекта доставки.

Традиционный подход проблеме маршрутизации транспорта обычно сводится к краткосрочному планированию и включает четыре основных этапа:

- 1) прием, обработка и анализ заказов на перевозку товаров (грузов);
- 2) обоснование рабочего варианта плана (модели) перевозок с учетом возможностей АТП и условий доставки грузов потребителям;
- 3) составление маршрутов, их оптимизация и формирование итогового плана перевозки грузов;
- 4) уточнение (корректировка) итогового плана с учетом влияния реальных логистических параметров и ограничений, включая человеческий фактор.

Учитывая уникальность реальных задач планирования транспортных перевозок (ТП) и, одновременно, нестационарность условий, а также повторяемость и итерационность отдельных операций, обоснованными следует считать поиски эффективных способов автоматизации ее решения на основе применения современных инструментальных программных средств [3]. Перспективным направлением повышения уровня технологичности процесса решения задачи маршрутизации можно считать применение методов системного анализа и исследования операций [5].

Пусть рассматривается малое АТП, которое является началом и концом всех маршрутов транспортных средств. Парк подвижного состава АТП в общем случае неоднороден. Все транспортные средства $B = [B_1, \dots, B_m]$ имеют грузоподъемность соответственно $P = [p_1, \dots, p_m]$ единиц (груза). Предполагается, что в парке АТП все m грузовых автомобилей являются свободными, технически исправными и готовыми к рейсу.

Множество потребителей представим в виде множества $A = [A_1, \dots, A_n]$.

В одной из наиболее простых своих постановок задача маршрутизации транспорта формулируется следующим образом. Товары заданной номенклатуры хранятся на одном складе, который территориально совмещен с АТП. Необходимо в соответствии с заказами (заявками) клиентов (потребителей) доставить требуемые товары (грузы) в необходимом объеме до пунктов потребления. При этом нужно выбрать такие допустимые маршруты движения товаров, использование которых способно обеспечить минимальные издержки при выполнении условий на пропускные способности и грузоподъемность привлекаемых к рейсам ТС.

На рис. 1 представлена контекстная диаграмма функциональной модели решения задачи маршрутизации транспорта на малом АТП, построенной в рамках нотации IDEF0.

В качестве исходных данных, инициирующих задачу планирования перевозок грузов, выступают заказы клиентов (потребителей) на доставку грузов и соответствующая техническая документация. В результате решения задачи маршрутизации группа планирования АТП формирует: план перевозок, схему транспортно-технологических маршрутов (ТТМ) и комплект товарно-транспортных документов (ТТД). Для систематического решения вопросов маршрутизации транспорта и составления плана перевозок грузов привлекаются штатные сотрудники АТП в составе так называемой группы планирования.

Рис. 1. Контекстная диаграмма деятельности АТП по маршрутизации транспорта

Обобщенную модель транспортной сети представим в виде неориентированного графа:

$$G = (V, U), \tag{1}$$

где $V = (v_0, v_1, \dots, v_n)$ — множество вершин графа; v_0 — парк автомобилей; $v_i, i = \overline{1, n}$ — потребители; $U = [u_{i,j}], i = \overline{1, n}, i \neq j$ — множество ребер графа.

Введем дополнительные обозначения:

$C = [c_{i,j}], i = \overline{1, n}$ — матрица весов ребер, характеризующих неотрицательные расстояния (стоимости путей) между потребителями i и j ;

m — количество активных ТС; R_i — маршрут i -го ТС; $C(R_i)$ — стоимость маршрута $R_i, i = \overline{1, m}$;

q_i — объем груза, поставляемый i -му потребителю. С каждой вершиной v_i графа связано некоторое количество товаров, которые должны быть доставлены соответствующему потребителю.

Задача маршрутизации состоит в определении множества маршрутов $R = (R_1, \dots, R_m)$ с минимальной общей стоимостью. При этом каждая вершина множества $v_i \in V$ должна быть посещена только одним ТС и только один раз. Кроме того, постулируется, что все маршруты должны начинаться и заканчиваться в парке АТП, т. е. в исходной вершине v_0 .

Целевой функцией в общем случае является стоимость решения задачи:

$$F = \min_{(V,U)} \sum_{i=1}^m C(R_i), \tag{2}$$

где $C(R_i)$ — сумма длин ребер маршрута R_i .

В классическом варианте задачи маршрутизации требуется найти приемлемое решение с минимальной общей стоимостью (2). Решение является приемлемым, если все маршруты удовлетворяют основным и дополнительным ограничениям задачи маршрутизации. Решени-

ем задачи является разбиение множества (V, U) на подмножества (маршруты) с закреплением за каждым ТС и задание порядка обхода потребителей на каждом подмножестве.

На практике изложенная базовая модель задачи маршрутизации расширяется за счет введения дополнительных логистических условий и ограничений. Характерными вариантами модификаций являются следующие модели.

1. *Маршрутизация с ограничением по грузоподъемности ТС.* В задачах этого типа вводится дополнительное ограничение: объем грузов на каждом маршруте транспортной сети не должен превышать заданной величины.

2. *Маршрутизация с ограничением по времени.* В указанной задаче учитывается дополнительное требование: для выполнения запроса каждого клиента указан известный промежуток времени — временное окно.

3. *Маршрутизация с несколькими терминалами.* Здесь рассматривается случай множества терминалов (баз), которыми обслуживаются потребители.

4. *Маршрутизация с различным транспортом.* Данная задача обобщает исходную модель, допуская обслуживание одного клиента различными видами ТС, если это уменьшает общую стоимость задачи.

В настоящее время для решения комбинаторных задач разработано большое количество вычислительных методов математического программирования. Однако все они сталкиваются с труднопреодолимой проблемой экспоненциального роста времени решения с увеличением размерности исходной модели. Поэтому на практике реальные задачи маршрутизации стараются упростить на основе декомпозиции, идеализации, введения цепочки дополнительных условий и ограничений. Для этого часто используют приемы сведения задачи маршрутизации к моделям типовых задач дискретной оптимизации: задачи о назначении, задачи о рюкзаке и задачи коммивояжера [5].

В интересах учета дополнительных требований, накладываемых на логистические параметры: затраты топлива, грузоподъемность отдельных ТС, на время доставки и продолжительность разгрузочных операций — используют эвристические методы анализа и принятия решений [1].

В статье [6] рассматривается задача маршрутизации ТС при обслуживании потребителей на нескольких маршрутах с учетом временных окон. Автором предложен итеративный подход к решению, который основан на использовании графовой модели псевдополиномиального сетевого потока, узлы которой представляют моменты времени, а дуги — возможные маршруты ТС.

В нашей работе предлагается методический подход к задаче маршрутизации, который основан на следующих положениях.

На *первом этапе* для сокращения факторного пространства слабо структурированной задачи планирования перевозок и обоснованного упрощения модели задачи маршрутизации предлагается использовать метод когнитивного анализа с применением нечетких когнитивных карт (НКК) В. Б. Силова [7]. Данный метод опирается на результаты формализации экспертных оценок с помощью семантической модели в виде НКК и на практике показал хорошую эффективность в различных предметных областях [4; 8]. Результатом применения методики является идентификация семантической модели обобщенного логистического риска в форме НКК и определение ее системных показателей, которые отражают весовое влияние выделенных факторов (концептов) на величину риска АТП. Известная методика удачно возможности эвристического подхода, методы нечеткой логики, неявного моделирования и системного анализа к идентификации и анализу проблемной ситуации. Через оценку системных показателей НКК формируются рекомендации для обоснованного упрощения исходной модели, например, за модификации системы ограничений или выбора приоритетных заказов, гарантирующих минимальный логистический риск.

На *втором этапе* используется метод кластеризации, позволяющие выделить в транспортной сети кластеры (например, по критерию «ближайшего соседа»), содержащие потребителей с близкими запросами или территориальными характеристиками. При этом разбиение потребителей ведется в предположении, что пункты, оказавшиеся в одном кластере, могут быть обслужены одним ТС или ограниченным числом ТС заданной категории.

На *третьем этапе* формулируются и решаются несколько независимых задач определения оптимального маршрута внутри каждого выделенного кластера через решение известной задачи коммивояжера.

На рис. 2 представлена укрупненная схема, раскрывающая содержание этапов методики решения задачи маршрутизации транспорта на АТП в соответствии с предложенным подходом.

Рис. 2. Этапы методики решения задачи маршрутизации

Как показывает опыт, каждая задача маршрутизации в силу необходимости учета большого количества условий и ограничений во многих случаях является уникальной и требует итерационного подхода. В частности, отметим что на этапах 8 и 9 осуществляется уточнение и корректировка (при необходимости) ранее принятых решений и содержания форм планирующих документов с учетом обновленных условий, результатов анализа и запросов заказчиков. При необходимости может произойти возврат к ранее выполненным операциям на этапах 5, 6 и 7. Отдельные операции, связанные с выполнением расчетов оптимальных маршрутов, оценкой рисков, документированием и визуализацией, могут быть

автоматизированы с применением унифицированных инструментальных программных средств.

Для графического представления и симуляции деятельности группы планирования по решению задачи маршрутизации воспользуемся диаграммой последовательности, известной в нотации унифицированного языка визуального моделирования UML.

В составе группы планирования выделим три основные роли: менеджер по перевозкам, ИТ-специалист и автомеханик. Общее управление ходом работ по планированию ТП согласно должностной инструкции осуществляет заместитель генерального директора АТП. Именно он дает указания на планирование перевозок и утверждает сформированный план ТП. Будем полагать, что межличностная профессиональная коммуникация сотрудников АТП преимущественно осуществляется через ресурсы, службы и сервисы информационной среды планирования ТП. На диаграмме последовательности выделим пять линий жизни, соответствующих следующим акторам:

- 1) заместитель генерального директора;
- 2) среда планирования;
- 3) менеджер по перевозкам;
- 4) ИТ-специалист;
- 5) автомеханик.

Рис. 3. Диаграмма последовательностей для выполнения задачи маршрутизации при планировании транспортных перевозок на АТП

На рис. 3 представлена диаграмма последовательности, на которой нашел графическое отражение комплекс работ, выполняемых членами группы планирования АТП. Дополнительно отметим, что профессиональные работы в соответствии с регламентом планирования ТП, назначенной ролью и полученным заданием выполняются сотрудниками преимущественно автономно. Промежуточные результаты исследования размещаются в базах данных информационной среды планирования и остаются доступными для всех сотрудников и, избирательно, для заказчиков (потребителей). Решение рассмотренной задачи маршрутизации завершается оформлением путевых листов и выпуском ТС на маршруты.

Выводы.

1. В результате исследования обоснован подход к формализации задачи маршрутизации, включающий когнитивный анализ проблемной ситуации, декомпозицию задачи в виде совокупности задачи кластеризации ТС и совокупности независимых задач выбора маршрутов для каждого кластера.

2. Применение методики нечеткого когнитивного анализа на этапе планирования ТП открывает дополнительные возможности для семантического представления и интерпретации слабо структурированной задачи маршрутизации, что позволяет обоснованно адаптировать её базовую модель под условия работы АТП, а затем выполнить декомпозицию в виде цепочки задач принятия решений на базе кластерного анализа и методов дискретного программирования.

3. Перспективным направлением следует считать разработку и включение в состав математического обеспечения среды планирования перевозок комплекса типовых моделей частных задач маршрутизации, ориентированных на применение известных вычислительных алгоритмов дискретной оптимизации.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Иванова Л.Н., Иванов С.Е. Методы оптимизации и алгоритм маршрутизации в транспортной логистике // Экономика. Право. Инновации. 2024. № 4. С. 21–29. DOI 10.17586/2713 1874-2024-4-21-29.
2. Лавриков И.Н., Пеньшин Н.В. Транспортная логистика. Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВО «ТГТУ», 2016. 92 с.
3. Левин Б.А., Розенберг И.Н., Цветков В.Я. Динамическая маршрутизация транспортных средств // Наука и технологии железных дорог. 2022. Вып. 4(24). С. 3–9.
4. Надеждин Е.Н., Смирнова Е.Е. Когнитивный анализ механизма формирования экономической компетентности выпускника университета // Современные проблемы науки и образования. 2016. № 2. С. 178–184.
5. Надеждин Е. Н., Смирнова Е.Е. Методы исследования операций: основы теории и практики. Тула: Изд-во ТГПУ им. Л. Н. Толстого, 2018. 280 с.
6. Полтавская Ю. О. Решение задачи маршрутизации в транспортной сети с использованием псевдополиномиальной модели // Современные технологии. Системный анализ. Моделирование. 2022. № 1 (73). С. 95–103. DOI 10.26731/1813-9108.2022.1(73).95-103.
7. Силов В. Б. Принятие стратегических решений в нечеткой обстановке: монография. М.: ИНПРО-РЕС, 1995. 228 с.
8. Nadezhdin E.N. Fuzzy cognitive model of the mechanism of support of competitiveness of the software product. // Austrian Journal of Technical and Natural Sciences. Scientific journal. № 1–2. 2016. P. 13–19.

Поступила в редакцию: 24.11.2025

Принята в печать: 29.12.2025

© Котова И. Ф., 2025.